

8. ИОРЯС / Под ред. И. И. Срезневского. – Т. X. – СПб. : Типография Императорской академии наук, 1861–1863.
9. *Иконникова В. С.* Житє и хоженє Даниила Руськыя земли игумена 1106–1108. // Русская классная библиотека. – Вып. XXIV. – СПб., 1896. – С. 67-71.
10. *Кармазин Н. М.* История государства Российского. – СПб, 2003. – Кн. 1. – 692 с.
11. *Малетю Е. И.* Русские средневековые хождения в зеркале отечественной и зарубежной науки // Вопросы истории. – 2004. – № 3. – С. 153-160.
12. *Евгений (Митрополит)*. Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина Греко-российской церкви. – СПб. : Типография И. Глазунова, 1827. – Т.1 – 773, LXXVI с.
13. Паломник Даниила мниха / Ред. и прим. В. П. Геннинга. – СПб, 1891. – С. XXVII, 214 с.
14. Путешествия игумена Даниила по святой земле в начале XII в. (1113–1115) / Изд. Археогр. ком. под. ред. А. С. Норова. – СПб., 1867. – 196 с.
15. *Пытин А.* Паломничество и путешествия для старой письменности // Вестник Европы. – Август, 1896. – Кн. 8. – С. 715-722.
16. *Сахаров И.* Путешествие игумена Даниила по святым местам в начале XII века / Путешествия русских людей в чужие земли. – СПб, 1837. – Ч. 1. – С. 1-90.

Нетудухаткін І. А.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Відділ “Музей “Будинок митрополита”
Національний заповідник “Софія Київська”

ДВОРЕЦЬКИЙ ТА ЛАКЕЙСЬКА СЛУЖБА СОФІЙСЬКОГО АРХІЄРЕЙСЬКОГО ДОМУ В СЕРЕДИНІ XVIII ст.

Архієрейським домом називається церковно-адміністративна установа, призначена для проживання та утримання архієрея у його резиденції, що складається з сукупності осіб, котрі знаходяться на службі при ньому, та нерухомого майна (земельних володінь, приписаних до архієрейської кафедри). До складу свити Архієрейського дому традиційно входять економ, духівник, хрестові ієромонахи, ризничий, дякон, півчі та інші службовці (як з духовенства так і світські особи) [5, 136-148]. У зв'язку з тим, що кафедральним собором київських митрополитів була Свята Софія, в архівних джерелах XVIII ст. архієрейський дім київського архієпископа подекуди називається “Софійським архиєрейським домом” [2, 29-31]. Історія Софійського архієрейського дому та його структура майже не досліджена. Та все ж відомо, що в середині XVIII ст. головною резиденцією київських архієпископів був Митрополичий будинок на подвір'ї кафедрального Софійського монастиря з власним штатом службовців. Окрім цього, у володінні Софійського архієрейського дому були два двоповерхові дерев'яні замські палаци (на Шулявщині та в урочищі Кудрявець), та численні земельні володіння [6, 73-83].

У ЦДІАК України нами віднайдена архівна справа “Дело о лакеях Его Высокопреосвященства” (1758). Серед матеріалів справи присутній документ під назвою “Реєстр Имѣющихся при домѣ Его Преосвященства служителей кому какую должность несть” від 4 липня 1758 р. (далі в тексті – “Реєстр”). Документ є копією з оригіналу (на ньому напис – “На подлинном собственноручно Его Преосвященства Подпись”) [1, 19]. “Реєстр” дає змогу відтворити перелік, ієрархію, та обов'язки світських службовців (лакеїв), які щоденно обслуговували Митрополита Київського і Галицького Арсенія Могилянського (1757–1770) під час його проживання у головній резиденції – Митрополичому будинку на подвір'ї Святої Софії.

У “Реєстрі” згадані 10 службовців: ієродиякон Рафаїл, який здійснював загальне нагляд за Софійським архієрейським домом, його особистий помічник Федір Леонтович та служитель Карпо, який “исполнялъ должность подьяческую”; дворецький Іван Семенович; келійник Матвій Петрович; служитель Лука Андрійович, який зобов'язувався “быть в приборѣ чайного и закусокъ”; служитель Михайло Сушицький, який мав доглядати за погребами у Митрополичому будинку на подвір'ї Софійського собору та у замських (літніх) резиденціях митрополита; посильний Василій Іванович та двоє службовців, які супроводжували митрополита під час його поїздок – Григорій Юркевич та Афанасій Сохацький [1, 19]. Як бачимо, ієродиякон Рафаїл – єдиний служитель, який був представником духовенства, інші 9 служите-

лів були світськими особами. Історик М. Яременко зазначає, що далеко не всі ченці, які перебували при Софійському монастирі у XVIII ст., належали до Софійського чернечого братства. “До нього не відносилися ті монахи, які прислужували Київському архієрею”, – відзначає дослідник [8, 95]. Тож, ймовірно, ієродиякон Рафаїл як і був тим ченцем, який не входив до братії Софійського монастиря, а числився у штаті Софійського архієрейського дому.

Річне жалування служителів суттєво відрізнялося, і це дозволяє зробити висновки щодо престижності тієї чи іншої служби у Софійському архієрейському домі. Найпрестижнішим було служіння при митрополитові дворецьким. За “Реестром” (1758) дворецький Софійського архієрейського дому Іван Семенович отримував за службу 40 руб. на рік та мав виняткове право на проживання поза стінами Софійського монастиря, яке оплачувалося за рахунок митрополичої кафедри: “...дворецкому сорокъ рублевъ и квартира внѣ м(о)н(ас)т(и)ра” [1, 19]. Цікаво, що питання проживання дворецького поза стінами монастиря було прописане окремо. На наш погляд, це свідчить про те, що інші службовці проживали безпосередньо на території Софійського монастиря (можливо, навіть у самому Митрополичому будинку). Це було обумовлено обов’язками лакеїв (посильний-кур’єр, служитель, що прислужував за столом на трапезі, келійник) та, відповідно, необхідністю постійно перебувати “під рукою” київського архієпископа. Окрім оплати “квартиры”, щомісяця дворецького забезпечували продуктами, дровами та свічками (т.зв. “порция місячного”): “житной муки донница, полдонницы пшеничной, муки гречаной полдонницы, пшена мѣрочка, крупъ ячныхъ или гречаныхъ мѣрочка, соли стопокъ малих тридцать, сала въ мясницѣ полпуда, олѣи пропосніе дни на день почвертки, дровъ с потребу, водки по три кварта, сивухи поведру, пива по двѣ кварта в день, меду сиченого в воскресніе дні по двѣ кварта, свѣчъ 30” [1, 19]. Варто відзначити, що функції дворецького були доволі широкими і не обмежувалися організацією “смотрения” Митрополичого будинку на подвір’ї Софійського монастиря. Дворецький також здійснював нагляд за заміськими резиденціями Софійського архієрейського дому – “загородніе двори, а именно: Панковскій, Шулявскій и Кудрявскій содержалъ въ своемъ смотреніи, и что подлежало совѣтамъ намѣстника и эконома исправлялъ” [1, 3].

Генеза посади “дворецький”, як специфічної служби при Архієрейському домі, має глибоке історичне коріння. Вперше дворецький (Тихін Караваєв) згадується при митрополиті Київському і всієї Русі Іоні (1448–1461) [4, 168–171]. Є підстави вважати, що посада дворецького при київському митрополиті була звичним явищем і в подальшому. Так дворецькі служили при київських митрополитах наприкінці XVII – на початку XVIII ст. Цікаво, що цей уряд обіймали шляхтичі, засвідчуючи його соціальний престиж. Так, митрополита Київського, Галицького і всієї Русі Гедеона (Святополк-Четвертинського) під час візиту у Москву у жовтні 1686 р. супроводжували “5 человек Шляхты и в том числе Писарь да Дворецкий” (звали дворецького – Іван Фалський) [3, 83–85]. У 1708 р. до Москви завітав митрополит Київський, Галицький і всієї Малої Русі Іоасаф (Кроковський), у почті якого також був дворецький із шляхетського стану (“Шляхте, в том числе Дворецкому да Писарю по 2 алтына по 4 деньги”) [3, 163].

Але повернемося до розповіді про інших служителів митрополита Арсенія (Могилянського), які згадані у “Реестрі” 1758 р. На чверть меншу суму за дворецького, а саме 30 руб. на рік, одержували три службовці Софійського архієрейського дому: келійник Матвій Петрович, який прислужував безпосередньо у митрополичих покоях; служитель Лука Андрійович, що прислужував за столом на митрополичій трапезі та повинен був вміти готувати чай та каву (“в приборѣ чайного и закусокъ под присмотром дворецкого... чаю и кофе готовить онъ долженъ”); служитель Василій Іванович, який виконував функцію посильного-кур’єра (був зобов’язаний “для посылки быть при каляске неотлучно”). Жалуванням у розмірі 25 руб. на рік одержував служитель Михайло Сушицький, який був зобов’язаний “быть у погребовъ” (мав наглядати за винами та наїдками, що зберігалися у погребах Митрополичого будинку на подвір’ї Святої Софії). Чотири службовці Софійського архієрейського дому одержували за службу 20 руб. на рік (менше за всіх): служителі Григорій Юркевич та Афанасій Сохацький, які супроводжували митрополита у чисельних поїздках (на них покладалися обов’язки “при поездѣ Его Преосвященства смотрѣнія платья и трости” київського архієпископа); помічники ієродиякона Рафаїла Федір Леонтович (йому було доручено “быть въ по-

мошникахъ Ієродіакона Рафаїла”) та Карпо (який мав “кромѣ общей домової служби исполнять должность поддѣческую”) [1, 3, 19].

На наш погляд, рівень престижу того чи іншого лакейського служіння залежав від близькості до архієрея. Якщо “винести за скобки” дворецького, як очільника архієрейських служителів загалом, то найбільшу платню одержували келійник, лакей, що прислужував за столом архіпастиря і готував йому чай та каву, митрополичий кур’єр-посильний, який виконував особисті доручення.

Всі служителі Софійського архієрейського дому одержували два комплекти одягу (коштом митрополичої кафедри) – щоденний та святковий: “платье служителямъ архієрейскимъ исправлялося двое. Едно будденное верхній и споднѣ камзоль с подкладомъ приличнымъ, палащъ и шляпи, такъ же праздничное”. Одяг видавали на три роки, після чого його замінювали на новий комплект. Також коштом митрополичої кафедри кожні три роки служителі Софійського архієрейського дому одержували “демисезонний одяг” – карунові епанчі (“епанча сукна карунового с прикладом всякому на три года”). Епанча (давн. – “япанча”, від тур. – “япунча”) – це широкий, безрукавий круглий плащ із капюшоном (для захисту від вітру та дощу). У Російській імперії у XVIII ст. епанча була невід’ємним елементом спорядження солдат та офіцерів. У “Реєстрі” (1758) згадана “епанча сукна карунового с прикладом” (можливо, йшлося про хутро, або теплу підкладку-“приклад”). Карунове сукно (від нім. “kerntuch” – добряче, міцне, цупке) – це якісне товсте, міцне й туге німецьке сукно. На українських землях карунове сукно зустрічається приблизно з 60-х рр. XVII ст. Трохи згодом, на початку XVIII ст., саме “карунове сукно” займає в українському імпорті чільне місце серед інших видів сукна. “Незважаючи на високу ціну, карун став найпоширенішим гатунком сукна в українському військовому побуті, зокрема основним матеріалом для виготовлення козацьких мундирів, найманого війська й різних служб (військових служителів)”, – відзначає історик Є. Славутич [7, 302-303, 306]. Вартість каруна у середині XVIII ст. була в межах 60-68 коп. за лікоть. На зимовий період служителі Софійського архієрейського дому одержували теплі шуби (“шуби волчіє или какіє другіє”) [1, 16].

Окремо варто зупинитися на питанні мотивації служби лакеєм при київському архіпастирі. Аналіз “Прошеній” колишніх службовців Софійського архієрейського дому на ім’я митрополита Арсенія (Могилянського) дозволяє припустити, що головним чинником при вступі на службу була перспектива отримання в подальшому священницького місця. Так, служитель Іван Павловський у “Прошені” на ім’я митрополита Арсенія (від 9 жовтня 1765 р.) прагнув одержати священницьке місце після завершення служби “по примеру другихъ служащихъ при Вашему Высокопреосвященству” [1, 41]. Приблизно такий саме зміст має і “Доношеніє” лакея Павла Филиповського на ім’я митрополита Арсенія (від 24 березня 1769 р.), який також прагнув отримати священницьке місце після звільнення саме за прикладом інших “лакеев Вашего Преосвященства” [1, 53].

Отже, у часи митрополита Арсенія (1757–1770) при Софійському архієрейському домі існувала група світських служителів, які також називалися лакеями, що обслуговували київського архіпастиря під час його проживання у головній резиденції – Митрополичому будинку на подвір’ї Святої Софії та у заміських палацах (у літній період). Загальне керівництво над ними здійснював дворецький. Функції служителів (лакеїв) були різними: служба при келії архіпастиря, прислужування за столом на митрополичій трапезі із обов’язковим знанням тонкощів приготування духмяних чаю та кави, догляд за провізією (вином та наїдками) у підвальних приміщеннях Митрополичого будинку, супровід архіпастиря у його чисельних поїздках з метою догляду за богослужбним облаченням та посохом, виконання кур’єрської служби. Прагнення служителів Софійського архієрейського дому отримати священницькі місця по завершенні служби, наштовхує на думку про те, що лакеями були здебільшого випускники Київської духовної академії, які розглядали службу при Митрополитові як “соціальний ліфт”.

Примітки

1. ЦДІАК України, ф. 127, оп. 138, спр. 61, 147 арк.

2. Там само, ф. 127, оп. 180, спр. 49, 49 арк.

3. *Евгеній (Болховитинов), митр.* Описание Киево-Софійского собора и Киевской иерархии. – К., 1825. – 272 с.

4. *Кантерева Н.* Светские архиерейские чиновники в Древней Руси. – М., 1874. – 239 с.
5. *Лубенський А., Харьковщенко А., Лубська М., Горбаченко Т.* Церковне канонічне право. Підручник. – К. : Вид-во “Центр учбової літератури”, 2014. – 632 с.
6. *Нетудихаткін І., Абрамова І.* “Загородные дома” київських митрополитів у 1786 – середині XIX ст. // Праці центру пам’яткознавства. – К., 2015. – С. 73-83.
7. *Славутич Є.* Вовняні тканини в елементах костюму військової верстви України-Гетьманщини та їх історично-складена місцева термінологія (друга половина XVII–XVIII ст.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – К. : Ін-тут історії України НАН України, 2005. – № 12. – С. 295-326.
8. *Яременко М.* Київське чернецтво XVIII ст. – К. : ВД “Києво-Могилянська академія”, 2007. – 303 с.

Нікітенко М. М.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

**ДАВНЬОРУСЬКІ РОЗПИСИ ЖЕРТОВНИКА ВЕЛИКОЇ ПЕЧЕРСЬКОЇ ЦЕРКВИ У
СВІТЛІ ПОДІЇ ХРЕЩЕННЯ РУСІ**

Фресковий стінопис Великої Печерської церкви (Успенського собору), що вплинув на формування традицій давньоруського мистецтва [7, 17-23; 5, 268-273; 19, 143-156; 14, 29-39; 13, 97-117; 2, 353-361], не зберігся до наших днів. Перші його пошкодження сталися ще за домонгольських часів. Збудований та освячений у 100-літню річницю Хрещення Русі – 1089 р., вже у 1096 р. Успенський собор відбудовувався після нападу половців. Після землетрусу 1230 р., значна частина храму, в тому числі його купол та барабан, а також південна стіна, були складені у техніці, характерній для мурування XII–XIII ст. [15, 23], а це означає, що мозаїки та фресковий розпис у цих частинах храму, якщо не перероблялися, то поновлювалися.

Наступною трагедією, що, вірогідно, призвела до втрати певних ділянок розпису храму, був напад на Київ та Києво-Печерську лавру орд Батия у 1240 р. Пам’ятка XVII ст. – Київський Синопис повідомляє, що “самую небеси подобную церковь Пресвятыя Богородицы Печерскую оскверниша, от всего украшения обнажиша и крест с головы церковныя златокованный сняша, а верх до полу церкви по окна повелением проклятого Батыя испровергоша; такожде и верх олтаря великаго по перси иконы Пресвятыя Богородицы избиша” [4, 87-88]. З джерел невідомо, чи відновлювався собор одразу після цих подій. Можливо, у такому вигляді він перебував аж до 1470 р, коли був відроджений київським намісником Великого князя Литовського Слуцьким князем Симеоном Олександровичем. Цей живопис проіснував до зруйнування монастиря кримським ханом Менглі-Гіреєм (1482). У XVI – на початку XVII ст. в Успенському соборі з’явилися нові розписи, виконані після ремонтних робіт за князів Острозьких. У 20–30-х рр. XVII ст. за Петра Могили храм знов розписували. Тоді фасади були прикрашені яскравими живописними композиціями, які у 1653 р. описав Павло Алеппський. Судячи з інформації, поданої цим автором, тоді у Великій Печерській церкві ще зберігалися певні ділянки давньоруського живопису. Остаточо мозаїки та фрески Успенського собору загинули під час нищівної пожежі, що сталася у 1718 р., а також після багаторазових переписувань XVIII та XIX ст. [18, 172-173].

Відтак, постає проблема гіпотетичної реконструкції первісної системи розпису та іконографічного репертуару Великої Печерської церкви. Звісно, у цій обмеженій об’ємом статті, ми не можемо охопити всі писання дотичні цієї проблеми, зосередимося на розписах жертovníка Успенського храму. Про те, що саме ідея хрещення Русі стала джерелом образних рішень, покладених в основу декорації Великої Печерської церкви, свідчить давня присвята вівтарів храму. У цьому сенсі неможливо переоцінити інформацію Павла Алеппського. Він пише про чотири, але називає три вівтарі: головний – Успіння Богоматері, північний (жертovníк) – Іоанна Предтечі та на півночі біля нього – Св. Миколая [11, 47,53].

Який третій вівтар мав на увазі Павло Алеппський – невідомо. Виходячи з того, що він повідомляє про зображення архidiaкона Стефана над північними дверми храму [11, 49], один з

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного	
<i>Новик Т. Г.</i>	монастиря в Чернігові	133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Змієборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцяті Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015